

ILM IZLAGAN AYOL-KELAJAK TARBIYACHISI

Pardaboyeva Sitora Rustam qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19212731>

Annotatsiya. O'zbekiston sharoitida talaba ayolning jamiyatdagi o'rni, ayniqsa maktabgacha ta'lim tizimidagi ahamiyati ilmiy-nazariy va statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Ayollarning oliy ta'limdagi ulushi, davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, maktabgacha ta'lim sohasidagi islohatlar hamda pedagogik kompetensiya masalalarari keng yoritiladi. Talaba ayolning kasbiy shakllanishi va uning kelajak avlod tarbiyasidagi roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: talaba ayol, maktabgacha ta'lim, pedagogik kompetensiya, gender tenglik, ta'lim islohati, kasbiy tayyorgarlik, innovatsiyon pedagogika.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi Prezidentning 2017-yil 30-sentiyabrdagi PQ-3305-sonli qaroriga asosan tashkil etilgan. Vazirlik maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, hozirda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tarkibida faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 2019-yil 8-mayda Prezident qarori PQ-4312-son bilan tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 2022-yil 18-iyul PQ-323-sonli "Oliy va professional ta'lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta'lim olishini qollab-quvvatlash chora tadbirlari to'g'risida" bundan tashqari, 2022-yil 7-martdagi PF-87-sonli Farmoni bilan xotin - qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularni jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan milliy dastur tasdiqlangan. Ehtiyojmand xotin-qizlar uchun kontrakt pullarini to'lab berish: Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 585-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

Asosiy qism. Hozirgi kunda ta'lim va tarbiyaga juda katta e'tibor qaratilmoqda va imkoniyatlar berilmoqda yangi 2026-yildan boshlab maktabgacha va maktab ta'lim sohasiga doir ko'plab yangiliklar amaliyotga joriy etildi. Jumladan: -har bir viloyatda bog'cha tarbiyachilari pedagogik mahoratni oshirishga metodik ko'maklashuvchi tayanch "Yangi avlod" bog'chalari barpo qilinadi;

-bakalavr bosqichini imtiyozli diplom bilan bitirib, bog'chaga ishga kirgan pedagoglar

2-malaka toifasi, magistr larga 1-malaka toifasi beriladi;

- reytingda 100 talikka kirgan maktab va bog'cha, 20 talikdagi texnikum, TOP-10 ta oliygoh pedagoglariga yiliga bir marta O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish uchun samaliyot va poyezdlar chipta narxlariga 15-20 % chegirma beriladi. Bundan ko'rinib turibdiki davlatimiz rahbari har bir pedagog o'z ustida ishlasa harakat qilsa ilm o'rgansa ulkan yutuqlarga erishadi va el-yutga foydasi tegadigan barkamol avlodni tarbiyalashda o'z hisasini qo'shadi. Bugungi globallasuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda ayollarning jamiyatdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda ayollarning oliy ta'limdagi ulushi ortib borayotgani jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Xususan, talaba ayollar kelajak mutaxassislari, ziyoliylari va jamiyat taraqqiyotining muhim tayanchi hisoblanadi.

Mart, 2026-yil

O'zbekiston Respublikasida so'ngi yillarda xotin-qizlarning ta'lim olishi imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning oliy ta'limda tahsil olishini kengaytirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra so'ngi yillarda oliy ta'limga qabul kvotalari keskin oshirildi va talabalarning umumiy soni bir necha barobarga ko'paydi. 2016-yilda oliy ta'lim qamrovi 27 % atrofida bo'lgan bo'lsa, 2023-2024-yillarga kelib, bu ko'rsatkich 70% oshdi. Talabalar tarkibida ayollar ulushi 45-50 % ga yaqinlashdi. Talabalar orasida ayollar ulushi ham sezilarli darajada ortdi. Bu esa talaba ayollarning jamiyatdagi rolini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talaba ayollar kelajak avlodning ilk ta'lim tarbiyasini beruvchi mutaxassislar sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Talaba ayol nafaqat bilim oluvchi shaxs, balki oilaning kelajakdagi tayanchi, farzand tarbiyachisi, jamiyatning faol a'zosi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois talaba ayolning ma'naviy, intellektual va kasbiy kamoloti jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Har qanday davlatning rivojlanishi bilimli va malakali kadrlar bilan chambarchas bog'liq.

Talaba ayollar esa bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan ayollar o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib, kelajakda turli sohalarida faoliyat yuritadilar: pedagogika, tibbiyot, iqtisodiyot, huquqshunoslik, axborot texnologiyalari va boshqa yo'nalishlarda. Talaba ayolning o'z ustida ishlashi, kitob mutoalaasi, ilmiy izlanishlarga qiziqishi uning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talaba ayollar kelajak avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy yetakchi ham bo'lishi kerak.

Shu o'rinda bir donishmandning so'zlarini aytib o'tmoqchi edim "Bir yigitga ta'lim bersak, bir insonni bilimli qilamiz, bir qizga ta'lim bersak, butun oilani bilimli qilamiz", degan edi mashhur hind yo'l boshchisi Mahadma Gandi. Darhaqiqat, kelajak yoshlar qo'lida yoshlarni esa bilimli va ziyoli ayollar tarbiyalaydi. Ziyoliy onalar farzandlaining kelajagini ilm-fanda, ma'rifatda ko'radi. Bugungi kunda ayollarni bilimli qilish millatimizning dolzarb masalasiga aylandi. Jamiyat orasida ayollar va erkaklar teng huquqli bo'lishlari ya'ni gender tenglik bu ayol va erkakni jamiyatning barcha sohalarida teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari demakdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ayollar huquqlari, xususan 46-moddada xotin qizlar va erkaklar teng huquqliligi kafolatlangan. Ushbu moddaga ko'ra xotin, qizlar va erkaklar bir xil huquq va imkoniyatlarga, shuningdek, boshqaruvda va jamiyat hayotida ishtirok etishda teng huquqlarga ega bo'lib, bu kamsitishni taqiqlaydi. Bu faqat huquqiy tenglik emas, balki amaliy hayotda ham bir xil imkoniyat, hurmat va ishonchni anglatadi. Ayniqsa, ayollarning ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, tadbirkorlik, siyosiy ishtirok, oilaviy munosabatlar, huquqiy himoya borasidagi ehtiyojlarni inobatga olgan holda qabul qilingan hujjatlar tizimi xalqaro standartlarga yaqinlashmoqda. 2025-yil 14-martda imzolangan Prezident qarori-PQ-103-sonli "Oilani va xotin-qizlarni", "Ayol faqat uyda bo'lishi kerak", "Erkak yig'lamaydi", bular biologik emas, ijtimoiy qarashlar. Ayol ham erkak ham tirik mavjudot ularda har xil emotsiyalar bo'lishi munkun. Buni cheklash yoki to'sib qo'yish kerak emas. Bu insonning ichki kechinmalari, his-tuyg'ulari bo'lib u tashqi va ichki ta'sirlarga javob qaytarishidir.

Mart, 2026-yil

Hozirgi zamonda ayollarga ojiza deb qarash butunlay noto'g'ri tushunchaga aylanib qolmoqda shunday ayollarimiz borki o'nta erkakni ishini qila oladi.

Zamonaviy o'zbek jamiyatida talaba ayol bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy ro'llarni bajaradi: u-talaba, kelin, ona, turmush o'rtoq va oila a'zosi. Ushbu rollarning har biri alohida mas'uliyat va ruhiy kuch talab qiladi. Talaba ayol ta'lim jarayonida nafaqat o'quv yuklamasini, balki oilaviy majburiyatlarni ham birdek olib borishga majbur bo'ladi. Oliy ta'lim tashkilotida u kun davomida ma'ruza va seminar mashg'ulotlarida ishtirok etadi, ilmiy topshiriqlarni bajaradi.

Biroq uy sharoitida mustaqil ta'lim olish uchun qulay muhit har doim ham mavjud emas.

Ayrim hollarda oilaviy sharoit yoki maishiy majburiyatlar sababli talaba ayol dars tayyorlash uchun yetarli vaqt va sharoit topa olmaydi. Bu esa o'z navbatida akademik bosim va psixologik zo'riqishga olib keladi.

Oilada esa uning zimmasiga keng ko'lamli maishiy va tarbiyaviy vazifalar yuklatiladi. U uy-ro'zg'or ishlari- ovqat tayyorlash, kir yuvish, uy tozalash, farzandlar parvarishi bilan shug'ullanadi. Agar u ko'p avlodli oilada yashasa, qaynota-qaynona, qayin uka-singillar bilan munosabatlarni muvozanatda ushlab ham qo'shimcha ijtimoiy mas'uliyatni yuzaga keltiradi.

Kichik kelin sifatida esa ko'pincha oiladagi asosiy maishiy yuk uning zimmasiga tushadi.

Farzandlari bo'lgan talaba ayol uchun vazifa yanada murakkablashadi. Katta farzandning darslarini nazorat qilish, kichik farzand bilan shug'ullanish, ularning ruhiy va jismoniy ehtiyojlarini qondirish talab etiladi. Shu bilan birga, u o'zining o'quv topshiriqlarini ham bajarishi lozim. Bu esa vaqtning to'g'ri rejalashtirish va yuqori darjadagi psixologik barqarorlikni talab qiladi.

Talaba ayol ko'pincha tong sahardan turib, uy ishlarini bajarib, farzandlarini maktab yoki bog'chga kuzatib, turmush o'rtog'ini ishga kuzatib, so'ng ta'lim tashkilotiga yo'l oladi. Kun davomida o'quv jarayonida ishtirok etib, yana uyga qaytgach maishiy va tarbiyaviy vazifalarini davom ettiradi. Ushbu holat doimiy jismoniy charchoq va emotsional zo'riqishni yuzaga keltirishi munksun. Psixologiyada bu holat "ko'p rollilik sindiromi" deb izohlanadi. Ya'ni shaxs bir vaqtning o'zida bir nechta rollarni bajarishga majbur bo'lganda, u ichki ziddiyat va zo'riqishni boshdan kechiradi. Ayniqsa qo'llab-quvvatlash yetishmasa, tushkunlik yoki motivatsiya pasayishi kuzatilishi munksun. Shunga qaramay talaba ayol- kuchli irodaga ega shaxsdir. U barcha qiyinchiliklarga qaramay, bilim olishga intiladi. Chunki u ta'limni nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki farzandlari kelajagi uchun investitsiya sifatida qabul qiladi. Uning bilimli bo'lishi oiladagi tarbiya sifati, farzandlarining intellektual rivoji va jamiyatning ma'naviy darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois talaba ayolning ko'p rollilik yuklamasini yengillashtirish, unga ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish, oila va ta'lim tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish dolzarb masaladir. Talaba ayolni qo'llab-quvvatlash -bu sog'lom oila sifatli kelajakni qo'llab-quvvatlash demakdir.

Xalqaro miqiyosda ham ayollarning ta'limdagi o'rni muhim deb e'tirof etiladi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, onanang ta'lim darajasi yuqori bo'lgan oilalarda bolalarning maktabga tayyorgarlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Shuningdek, ayollar ta'limi oshgani sari jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy rivojlanish darajasi ham ortadi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hisobotlariga ko'ra, 2017- yilda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 27 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2025- yilga kelib bu ko'rsatkich 85 % ga oshdi.

Mart, 2026-yil

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonining ortishi pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi. Natijada ushbu yo'nalishda tahsil olayotgan talaba ayollar soni ham ko'paymoqda.

Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, xususan, grantlar va imtiyozli kreditlar ayollarga berilayotgan keng ko'lamni yordamlar yani ijtimoiy himoyaga muhtij ayollar kontraktlari davlat tomonidan qoplab berilishi, foyizsiz ta'lim kiriditlar, maxsus stipendiyalar, oliy ta'limda masofaviy va moslashuvchan ta'lim shaklini rivojlantirish, psixologik maslahat markazlarini tashkil etish, ayollar yetakchiligini rivojlantirish dasturlarini kengaytirish, magistraturaga o'z kuchi bilan kirgan ayollarning ham kontraktlari qoplab beriladi.

Bunday imkoniyatlar ayollarni yanada bilim olishga oliy ma'lumotli yetuk kadir bolishga prizidentimizning bizga berayotgan imkoniyatlaridan to'g'ri va oqilona foydalanishimiz va bu ishonchni oqlashimiz kerak deb o'ylayman. Har uchta qizdan bittasi 20 yoshga to'lmay turmushga chiqmoqda statistika qo'mitasi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 2021-yilda 305 mingdan oriq nikoh qayd etilgan. Shundan 93,2 mingta holatda kelinlar hali 20 yoshga to'lmagan bo'lgan, 186,7 nafar kelin esa oila qurish paytida 20-30 yosh oralig'ida bo'lgan. Agar qiz bola maktabga 7 yoshda borsa va 18 yoshda 11 yillik ta'limni tagatib, o'z vaqtida OTMga kirsak, bakalaviryatni 22 yoshida, magistraturani esa 24 yoshida tugatadi. O'rtada tanaffuslar ham bo'lish ehtimolini hisobga olsak, xotin qizlar 25-26 yoshgacha ham ta'lim olishi munkun. Raqqmlardan kichik xulosa qilish munkinki, O'zbekistonda aksar qizlar ta'lim olish yoshida turmushga chiqadi. Balki shuning uchun ham ular ko'proq nisbatan oson yo'nalishlarda ta'lim olishni ma'qul ko'rishadi: OTMlarda tahsil olayotgan 260 ming talaba qizlarning qariyb yarmi- 126,3 ming nafari pedagogika yo'nalishida tahsil oladi. Solishtirish uchun: tabiiy fanlar yo'nalishlarida 14,1 ming nafar, matematika fanlarida esa 5,4 ming nafar qizlar o'qiydi. Agarda qizlarimizga imkon berib ularga ishonch bildirsak va ularga o'qishlari ilm olishlari uchun sharoit yaratsak yuqori maralarga erishadilar. Ammo bizning halqimizda qiz bola o'qishi shart emas turmush o'rtog'i boqadi degan va yana yoshing o'tib ketayapdi, tezroq uzatishimiz kerak kabi turli baxonalar bilan qizlarini uzatib yuborishadi. Kelin qilib olayotgan tomon ham o'qitaman o'zim deb ishontirib olib ketadi, ammo aksariyat hollarda bu shunchaki yolg'on gapligicha qoladi. Men shuni istardimki qizlarni o'qib ta'lim olib o'z yo'llarini topib moliyaviy barqarorlika erishishlariga imkon berib ularni qo'lab quvvatlasak o'zlari sevgan kasbning yetuk mutaxassisi bo'lishgandan so'ng katta hayotga qadam qo'yishsa oilalar ham mustahkam bo'lishiga zamin boladi.

Yuqoridagi keltirilgan tahlillar, statistik ma'lumotlar hamda ilmiy manbalar asosida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda O'zbekistonda talaba ayollarning jamiyatdagi o'rni va faolligi sezilarli darajada oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistik agentligi ma'lumotlariga ko'ra, oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan xotin-qizlar ulushi yildan-yilga ortmoqda. Bu esa ayollarning nafaqat oila, balki ilm-fan, ta'lim va ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, talaba ayolning hayoti faqat dars va ilmiy izlanishlardan iborat emas. U ko'pincha bir vaqtning o'zida farzand tarbiyasi, oilaviy mas'uliyat, moddiy qiyinchiliklar va shaxsiy rivojlanish o'rtasida muvozanat saqlashga harakat qiladi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talaba ayollar kelajak avlod tarbiyasiga mas'ul bo'ladigan mutaxassis sifatida ikki barobar mas'uliyatni his etadilar. Chunki ular nafaqat o'z farzanadlariga, balki jamiyatning ertangi kuniga ta'sir ko'rsatadigan bolalarni tarbiyalaydilar.

Mart, 2026-yil

Muallif sifatida shuni ta'kidlashni istardimki, talaba ayol uchun ta'lim-bu shunchaki diplom olish jarayoni emas, balki o'zini anglash, mustaqil fikrlash va kelajak hayotini mustahkam poydevor ustiga qurish imkoniyatidir. Hayotda yo'lida turli sinovlar, ruhiy bosimlar va qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, ilm olishga intilish ayolni ichki jihatdan kuchaytiradi, sabrli va ongli qaror qabul qila oladigan shaxsga aylantiradi.

Bugungi ota-onalarga shuni maslahat berish joizki, qiz farzandning ta'limiga befarq bo'lmaslik, uning orzularini qo'llab- quvvatlash va imkon qadar sharoit yaratish zarur. Chunki o'qigan, ongli va ma'rifatli ayol- bu sog'lom oila, tarbiyali farzand va barqaror jamiyat garovidir.

Qiz bolaga berilgan ta'lim - bu butun bir avlodga berilgan sarmoyadir. Men shu o'rinda yoshlarga bir maslahat berib ketishni istardim hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshi ekan.

Yoshlik davrida o'qib ilm olib yaxshi bir kasbni egasi bo'lib olishsa qolgan qiziqishlar hoy havaslar keyin ham bo'laveradigan narsa ekan. Hozirgi kunda bilimli o'z ustida ishlagan inson albatta ulkan muvaffaqiyatlarga erishayapdi. Shuningdek, ushbu maqola muallifi sifatida o'z hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytishim munkunki, talaba ayol uchun ta'lim olish jarayoni katta sabr, matonat va iroda talab qiladi.

Oila, farzand tarbiyasi va o'qishni birgalikda olib boorish oson emas. Biroq aynan shu jarayon insonni chiniqtiradi, mas'uliyatni yanada chuqurroq his qilishga o'rgatadi va kelajak oldidagi burchini anglashga yordam beradi. Men tahsil olayotgan ta'lim tashkilotida bizga dars berayotgan dotsent, professor ustozlar yuksak ilmiy salohiyatga ega, mehribon va fidoyi pedagoglardir.

Ular mavzularni chuquqr tahlil qilib, har bir masalani mayda jihatlarigacha sabr bilan tushuntirib beradilar. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida olayotgan bilimlarimiz kelajak avlod tarbiyasida naqadar muhim ekanini ustozlarimiz amaliy misollar orqali angatib bermoqdalar. Ularning har bir darsi biz uchun nafaqat nazariy bilim, balki hayotiy tajriba maktabi hamdir. Shu o'rinda ustozlarimga chuqur minnatdorlik bildiraman.

Ularning mehnati, sabri va biz talabalarga bolgan e'tibori kelajakdagi pedagog sifatida shakillanishimizda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ilm berish- sharafli va mas'uliyatli vazifa.

Ustozlarning fidokorona mehnati tufayli biz, talaba ayollar, o'z oldimizga katta maqsadlar qo'yib, jamiyatda munosib o'rin egallashga va bizga ishonch bildirgan yaqinlarimizni ishonchini oqlashga intilmoqdamiz.

Xulosa. Talaba ayol bugungi jamiyatining eng faol, mas'uliyatli va kelajakka umid bilan qarayotgan qatlamidir. Uning bilim olish yo'lidagi intilishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat' balki millat taraqqiyotiga qo'shilgan munosib hissadir. Shunday ekan, talaba ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning ilmiy va ijtimoiy faolligini oshirish davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biri bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgach rivojlantirish konsepsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi. 2024-2025-o'quv yili bo'yicha oliy ta'lim statistik ma'lumotlari rasmiy hisobot.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlar(2022-2025)

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2026-yil

4. Maktabgacha pedagogika. F.R.Qodirova. Sh.Q.Toshpo'latova. N.M.Kayumova
M.N.A'zamova. Toshkent-2019.
5. M.Inomova. "Oila pedagogikasi" o'quv qo'llanma.
6. <https://lex.uz> rasmiy sayti.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH